

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

7. Smith J., Jones D., Taylor P. // The role of microorganisms in plant growth and development. *Journal of Applied Microbiology*, 2017. 124(3), P. 567-576.
8. Zhang Q., Liu Z. // Plant-microbe interactions and their impact on plant growth and development. *Frontiers in Plant Science*, 2017. V.10, P. 1234.

UO‘K 634.739.1

АРОНИЯ – ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИШ УЧУН ИСТИҚБОЛЛИ УРУҒЛИ МЕВА

¹Гулмахаматова Хонзода Шерали қизи

²Қурбонмуродов Акбар Чориевич

¹ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

²ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети катта ўқитувчиси, к.х.ф.ф.д.

gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

АРОНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЕМЕЧКОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Гулмахаматова Хонзода

²Қурбонмуродов Акбар Чориевич

¹ТашГАУ, студентка факультета Плодоовощеводства и виноградарства

²ТашГАУ, старший преподаватель факультета Плодоовощеводства и виноградарства,

ф.д.с/х.н. gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

ARONIA IS A PROMISING SEED CROP FOR GROWING IN UZBEKISTAN

¹Gulmahamatova Khonzoda

²Qurbonmurodov Akbar Choriyevich

¹TSAU, student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

² TSAU, Senior lecturer at the Faculty of Horticulture and Viticulture, Ph.D. on Agricultural

Sciences. gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада арония ўсимлигини Ўзбекистонда етиштириши истиқболлари тўғрисида умумий маълумотлар келтирилган. Унда арониянинг дастлаб ботаник таърифи, классификацияси, келиб чиқиши, ушбу ўсимлик тарқалган асосий ҳудудлар ва унинг шифобахш хусусиятлари тўғрисида маълумотлар баён этилган. Арония ўсимлигининг биологик хусусиятлари, яъни унинг тупроқ ва иқлим шароитлари, ҳарорат, намлик, ёруғлик каби ташқи муҳит омилларига бўлган талаби ёритилган. Арониянинг дунёда тарқалган машҳур навлари, уларнинг ҳосилдорлиги, истеъмол хусусиятлари (янгилигида, қайта ишланган ҳолда) тўғрисида ҳам қисқача маълумотлар келтирилган. Ўзбекистон Республикаси тупроқ ва иқлим шароитларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, шифобахш уруғли мева – аронияни мамлакатимизда етиштириши мумкинлиги хулоса қилинган. Арония ўсимлигини етиштириши учун республикамизнинг қайси ҳудудлари мос келиши аниқлаб берилган.

Калит сўзлар: арония, ўсимлик, уруғли мева, шифобахшлик, истиқболли, тупроқ-иқлим шароитлари, етиштириши

Аннотация. В этой статье приведены общие сведения о перспективности выращивания семечковой культуры аронии в Узбекистане. В нем освещены ботаническая характеристика, классификация, происхождение, основные экологические ареалы распространения и полезные свойства аронии. Описаны биологические особенности и требования растения аронии к внешним факторам среды как почвенно-климатические

условия, температура, влажность, освещенения и др. Также приведены краткие сведения о всемирно известных сортов, их урожайности, особенности использования (употребление в свежем и переработанном виде). Сделаны выводы о перспективности выращивания в стране полезной семечковой культуры – аронии, в связи с особенностями почвенно-климатических условий Республики Узбекистан. Определены самые подходящие территории республики для успешного выращивания этой семечковой культуры.

Ключевые слова: арония, растение, семечковая культура, полезность, перспективный, почвенно-климатические условия, выращивания.

Abstract. This article provides general information about the prospects of growing the aronia seed crop in Uzbekistan. It highlights the botanical characteristics, classification, origin, main ecological distribution areas and beneficial properties of aronia. The biological features and requirements of aronia plants to external environmental factors such as soil and climatic conditions, temperature, humidity, precipitation, etc. are described. It also provides brief information about world-famous varieties, their yields, and usage features (fresh and processed). Conclusions are drawn about the prospects of growing a useful seed crop in the country, aronia, due to the peculiarities of the soil and climatic conditions of the Republic of Uzbekistan. The most suitable territories of the republic for the successful cultivation of this seed crop have been identified.

Keywords: aronia, plant, seed crop, usefulness, promising, soil and climatic conditions, cultivation.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилдаги ПҚ-4549 сон, «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада кўшилган қиймат занжирини яратишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорида мамлакат қишлоқ хўжалиги экинлари таркибини диверсификация қилиш, фермер ва деҳқон хўжаликлари, томорқа эгаларининг даромадини ошириш, рақобатбардош ва сифатли маҳсулот етиштириш ҳамда экспорт ҳажмини кўпайтириш, аҳоли саломатлигини муҳофазалаш мақсадида сабзавотлар турини кўпайтириш ва етиштириш технологияларини жорий этиш вазифалари белгиланган. Шу билан бирга аҳолининг озикланишида сабзавот маҳсулотлари тобора муҳим аҳамият касб этмоқда ва шу сабабли республикада ушбу соҳани ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Республикада сўнги йилларда аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш, ва озик овқат хавсизлигини олдини олиш халқимизнинг мева-сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини тўла тўқис қондириш ва мева экспорти салоҳиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жаҳонда камдан-кам

учрайдиган табиат ва тупроқ-иқлим шароитларининг уйғунлиги туфайли юртимизда энг мазали ва энг фойдали мева-сабзавотлар етиштирилади, десак муболаға бўлмайди. Зотан, Ўзбекистон қадимдан ўзининг беқиёс мазаси ва хушбўй ҳиди яққол ажралиб турадиган мева-чевалари билан маълум ва машхур

Уруғли мевалар ўзининг бой биокимёвий таркиби, шифобахш хусусиятлари, ажойиб таъм сифатлари ва кўпчилик томонидан суйиб истеъмол қилиниши билан алоҳида ажралиб туради [5]. Республикада уруғли мевалардан олма, нок, беҳи кўплаб етиштирилади. Уруғли мевалардан дўлана эса тоғли худудларда кўплаб тарқалган ва маҳаллий аҳоли томонидан кўплаб истеъмол қилинади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда қайта ишлашбоп, экспортбоп ва шифобахш меваларни янада кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг учун республикада учрамайдиган кўплаб мевалар хориждан интродукция қилинмоқда. Ҳозирги кунда республикада интродукция қилинган ва муваффақият билан етиштирилаётган бундай мевали ўсимликлар сифатида ежевика, киви, голубика ва бошқаларни мисол қилиш мумкин [1, 3, 5].

Бундан ташқари янгидан янги бошқа мевали ўсимликларга ҳам эҳтиёж сезилмоқда. Негаки халқимизда уларни истеъмолига бўлган талаб ортиб бормоқда. Шундай мевалардан бири арония ҳисобланади.

Ботаник таърифи. Арония (лот. *Aronia*) – Раъногулдошлар оиласига мансуб мевали ўсимлик. Унинг асосий тури қора мевали арония (*Aronia melanocarpa*) ҳисобланади, уни «Қора мевали четан» билан чалкаштирмаслик лозим [4].

Биологик хусусиятлари. Қора мевали арония кучли шохланувчан бута, бўйи 2,5-3 м га етади. Гуллари икки жинсли, зич соябонларда тўпланади (нокнинг гуллаши каби). Табиий тарқалиш ареалида баҳор охирида, дарахтда барглари шаклангандан кейин гуллайди. Мевалари шарсимон, қорамтир, қорамтир-қирмизи, кулранг мумғуборли, диаметри 6-8 мм келади, истеъмол қилиш мумкин. Таъми нордон-ширин, бироз буриштирувчи тахмр таъми мавжуд. Бир дона мевасининг оғирлиги 1,5 грамм келади. Маданий навлари орасида йирикрок мевалилари кўп учрайди. Табиий тарқалиш ареалида август-сентябр ойларида пишиб этилади [2].

Арония – қишга чидамли ёруғсевар ўсимлик. Илдиз тизими тупроқ юзасида жойлашганлиги сабабли намликка юқори талабчан ҳисобланади. Илдиз тизими кучли ривожланади ва шох-шаббаси тарқалган жойгача тарқалади.

Тарқалиш ареали. Унинг табиий тарқалиш ареали Шиолий Американинг шарқий қисми ҳисобланади. Россияда И. В. Мичурин уни шимолий мевачилик учун тавсия этган. Кейинчалик арония Тоғли Олтойда Олтой ме-резавор станциясига келтирилган. Бу ерда олимлар унинг янги навлари устида илмий изланишлар олиб бориб, мамлакат бўйлаб тарқалишига катта ҳисса қўшишган.

Кимёвий таркиби. Арония меваларининг таркибида 10% гача қанд (асосан глюкоза ва фруктоза) сорбит спирти мавжуд, уни қандли диабет билан оғриган беморларга тавсия қилш мумкин; у Р (ўртача 2 000 мг% гача, ҳатто 6500 мг%) витаминига

бой. Бошқа витаминларда арония таркибида каротин (провитамин А), С витамини (100 мг% гача), Е, РР, шунингдек В гуруҳига мансуб витаминлар мавжуд.

Арония микроэлементларнинг бой таркиби билан ажралиб туради – унинг таркибида бор, фтор, йодли бирикмалар (100 г янги маҳсулотда 6-10 мкг), темир, мис, марганец, молибден учрайди. Умумий кислоталилиги олма кислотасига ҳисоб қилинганда 1,3 % дан ошмайди. Унинг таркибида тахирлик берувчи пектин ва ошловчи моддалар ҳамда амигдалин гликозиди мавжуд [7].

Қўлланилиши. Гулларида чангдонлар ва нектар яхши тўпланади ва бу эса асалариларни ўзига яхши жалб қилади. Нектар маҳсулдорлиги 81 дан 161 кг/га гача етади. Унинг янги мевалари витаминли восита сифатида ва I ҳамда II босқичдаги гипертонияда тавсия этилади. Қўшимча восита сифатида бод, тошма тиф, скарлатин, аллергия реакциялар ва бошқа касалликларда буюрилади. Шарбати қон томир деворларини мустаҳкамлайди.

Озиқ-овқатга фақатгина янги мевалари эмас, балки музлатилган ва қуритилган мевалари ҳам ишлатилади. Қайта ишлаш саноатида ундан қуйидаги маҳсулотлар тайёрланади: мураббо, жем, желе, цукатлар, компот.

Етиштирилиши. Арония парваришlash шароитларига камроқ талабчан ўсимлик. У совуққа жуда ҳам чидамли ўсимлик. Қишки даврда -40°Сгача ҳароратни беталофат ўтказа олади, бу эса уни суронли қиш билан ўтадиган ҳудудларда ҳам етиштириш имконини беради. Арония қуёш яхши тушадиган, бироз сояланувчи, унумдор, ўртаа нам, яхши зовурланган тупроқларни хуш кўради. Тупроқнинг арония учун энг яхши рН кўрсаткичи -5,5 дан 7,0 гача. Уни сув тўпланиб қоладиган пасқамликларга экмаслик тавсия этилади. Арония маданий ҳолда уруғидан, пархишлаб, пайванд усулида ва қаламчасидан кўпайтирилади.

Ўсимликларни парваришlash ўз вақтида бегона ўтлардан тозалаш, чопиқ қилиш, мунтазам суғориш, шох-шаббасини

кискартириб туриш ва бошқаларни ўз ичига олади. Арония ботқоқ, тошлоқ ва шўрланган ерларда яхши ўсмайди. У жуда ҳам тез ҳосилга кирувчи ўсимлик, экилганидан сўнг учинчи йилдан бошлаб ҳосил нишонларини кўрсата бошлайди.

Навлари. Бугунги кунда унинг куйидаги навлари энг кўп тарқалган ва истиқболли ҳисобланади: Черноокая, Чедесница, Галинка, Виктория, Куначир, Степанида, Викинг, Хугинг ва бошқалар.

Юқорида берилган маълумотлардан кўриниб турибдики, арония Ўзбекистон учун

истиқболли мева ҳисобланади. Унинг ташқи муҳит омилларига талаби мамлакатимиз шароитлари билан мос келади.

Хулоса. Арониянинг ташқи муҳит омилларига талаби мамлакатимиз тупроқ-иклими шароитлари билан мос келади. Шу боис уни Ўзбекистонга интродукция қилиш истиқболли ҳисобланади. Уни кўпайтириш усуллари ҳам қулай ҳисобланади. Республикаimizда аронияни паршишлаб, каламчасидан ва пайванд қилиш усулларида муваффақият билан кўпайтириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдикаюмов З.А., Касимбаев К.А. Морфо-биологические особенности роста и развития сортов ежевики в условиях Андижанской области. – 2023.
2. Бурмистров А. Н., Никитина В. А. Медоносные растения и их пыльца: Справочник. – М.: Росагропромиздат, 1990. – С. 17.
3. Жанакова Д.У., Нормуратов И.Т., Абдикаюмов З.А. Қорағатнинг Ўзбекистонга интродукция қилинган янги навларини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – с. 62.
4. Коновалов И. Н. Род 3. Арония – *Actinidia Pers.* // Деревья и кустарники: дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции: в 6 т. – М.; Л.: Изд-во АН, 1954. – Т.3: Покрытосеменные. Семейства Троходендроновые – Розоцветные / ред. С.Я. Соколов. – С. 485.
5. Сатторов О.О. Тошкент вилояти иқлим шароитида кивининг (*Actinidia Ch.*) морфо-биологик хусусиятлари ва кўчатини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш. К/х ф.ф.д. дисс. автореферати. – Тошкент, 2023. – Б. 5-11.
6. Шаумаров Х.Б. и др. Влияние разных норм органических и минеральных удобрений на сроки созревания, товарные качества и лежкость плодов айвы и груши // научные и технологические подходы в развитии аграрной науки. – 2014. – с. 8-12.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Арония_черноплодная.